

“UZLUKSIZ TA’LIM JARAYONI SUBYEKTLARIDA HUQUQBUZARLIKLARGA NISBATAN IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYALARI VA ULARNING TA’LIM OLISH HUQUQINI TA’MINLASHDAGI O‘RNI”

Shuxrat Sharapov

O‘zbekiston Respublikasi Inson huquqlari bo‘yicha Milliy markaz mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17592169>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada uzluksiz ta’lim jarayoni subyektlarida huquqbuzarliklarga nisbatan immunitetni shakllantirish strategiyalarining nazariy-huquqiy asoslari, ularning ta’lim olish huquqini real ta’minlashdagi o‘rni va mexanizmlari tahlil qilinadi. Ta’lim tizimida huquqbuzarliklarni oldini olish jarayonini faqat repressiv choralar emas, balki huquqiy ong, huquqiy madaniyat va psixo-pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish orqali amalga oshirish zarurligi ilmiy asoslanadi. UNESCOning BMTning 4-Barqaror rivojlanish maqsadlari ko‘rsatkichlari, BMTning Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar qo‘mitasining 13-sonli Umumiy sharhi, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun va xalqaro tajriba asosida uzluksiz ta’lim tizimida “huquqbuzarlikka qarshi immunitet” modeli ishlab chiqish zaruriyati asoslab beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** Ta’lim olish huquqi, huquqbuzarliklar immuniteti, uzluksiz ta’lim, huquqiy tarbiya, huquqiy madaniyat, BMTning 4- Barqaror rivojlanish maqsadlari, profilaktika strategiyasi, pedagogik mexanizm.*

Ta’lim olish huquqi insonning asosiy, ajralmas va konstitutsiyaviy huquqlaridan biri bo‘lib, uning kafolatlanishi faqat ta’lim tashkilotlarining mavjudligi yoki o‘quv jarayonining tashkil etilishi bilan cheklanmaydi, balki ta’lim oluvchilar xavfsizligi, psixologik erkinligi va huquqiy himoyasining real ta’minlanishini talab qiladi. BMT Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar qo‘mitasining 13-sonli Umumiy sharhida ta’lim olish huquqi “mavjudlik, qulaylik, ochiqlik va moslashuvchanlik” mezonlari orqali izohlanadi [1]. Ushbu yondashuv ta’lim sifati va huquqiy himoya o‘rtasidagi bog‘liqlikni tasdiqlaydi.

Biroq amaliyot shuni ko‘rsatadiki, uzluksiz ta’lim tizimi subyektlari – maktabgacha yoshdagi bolalar, o‘quvchilar, talabalar, pedagoglar va ota-onalar – turli shakldagi huquqbuzarlik xavfiga duch kelmoqda: internet orqali bezorilik, kamsitishlar, korrupsiya, ma’naviy zo‘ravonlik, akademik halollikning buzilishi, psixologik bosim, ta’lim xizmatlarida firibgarlik va h.k. Mazkur xavflarga qarshi immunitetni shakllantirish ta’lim olish huquqining ajralmas sharti sifatida namoyon bo‘ladi.

2023-yilda yangi tahrirda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50-moddasida:“Har bir inson bepul umumiy ta’lim olish huquqiga ega. Davlat majburiy umumiy ta’limni ta’minlaydi” deya mustahkamlab qo‘yilgan bo‘lib, mazkur norma ta’lim olish huquqining subyektiv huquq emas, balki davlat zimmasidagi majburiyat ekanini ko‘rsatadi [2]. Shu orqali ta’lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy tamoyili - “ta’limning huquq emas, imkoniyat emas, balki majburiy ijtimoiy kafolat” sifatida qaralishi huquqiy darajada tasdiqlanadi.

2020-yilda qabul qilingan “Ta’lim to’g’risida”gi Qonunda esa “uzluksiz ta’lim” konsepsiyasi birinchi marta tizimli huquqiy ta’rifga ega bo’ldi. Unga ko’ra, ta’lim maktabgacha bosqichdan to umrbod o’qishgacha bo’lgan doimiy jarayon sifatida talqin etiladi [3]. Bu yondashuv faqat didaktik struktura emas, balki fuqarolarning butun hayot davomida ta’lim olish huquqi ta’minlanishini anglatadi. Demak, uzluksiz ta’lim konsepsiyasi - “ta’lim olish huquqi”ni bir martalik emas, balki uzluksiz amalga oshiriladigan huquq sifatida qayta talqin qiladi.

Shuningdek, mazkur qonun ta’lim sifatini ta’minlashning asosiy prinsiplaridan biri sifatida “o’quvchi shaxsining huquqiy, psixologik va pedagogik xavfsizligi”ni belgilashi bilan ham muhimdir. Bu esa ta’lim huquqining faqat o’qish imkoniyatiga egalik emas, balki kamsitilmasdan, zo’ravonliksiz, korrupsiyasiz, psixologik bosimsiz ta’lim olish huquqi ekanini ko’rsatadi.

Xalqaro darajada BMTning Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar bo’yicha qo’mitasi o’zining mashhur 13-sonli Umumiy sharhida ta’lim olish huquqini 4 ta mezon orqali talqin qiladi:

Availability (mavjudlik) – ta’lim tizimi infratuzilmaviy, moliyaviy, kadrlar bilan ta’minlangan bo’lishi;

Accessibility (ochiqlik) – geografik, moliyaviy, ijtimoiy teng imkoniyatlar mavjudligi;

Acceptability (qabul qilinuvchanlik) – ta’lim mazmuni, metodlari, muhitining huquqiy va madaniy jihatdan maqbulligi;

Adaptability (moslashuvchanlik) – ta’lim tizimining shaxsiy ehtiyoj va jamiyat o’zgarishlariga moslashuvi.

Mazkur to’rtlikning uchinchi elementi — “acceptability” bevosita “huquqiy immunitet” bilan bog’liq. Chunki ta’lim muhiti xavfsiz bo’lmasa, huquqiy daxlsizlik kafolatlanmasa, diskriminatsiya yoki zo’ravonlik mavjud bo’lsa — ta’lim huquqi “formal” bo’lib qoladi. UNESCO tomonidan e’lon qilinadigan SDG-4 Global Monitoring Report hisobotlarida ham ta’lim sifatining markaziy indikatorlaridan biri sifatida “safe, inclusive and rights-based learning environment” (xavfsiz, inklyuziv va huquqqa asoslangan ta’lim muhiti) talabi keltiriladi [4]. Demak, ta’lim sifati davlatning moddiy resurslari bilan emas, ta’lim oluvchining huquqiy himoya darajasi bilan ham o’lchanadi.

Shu nuqtai nazardan, “huquqiy immunitet” tushunchasi - pedagogika, huquqshunoslik va ta’lim siyosati kesishmasida paydo bo’lgan yangi ilmiy kategoriya bo’lib, u ta’lim oluvchilarning:

huquqbuzarliklarni tanish qobiliyati;

ularga qarshi qonuniy va psixologik himoya usullarini bilishi;

huquqlarining buzilishiga qarshi faollik ko’rsatishi;

raqamli va ijtimoiy muhitda o’zini himoya qila olishi kabi ko’nikmalar majmuasini anglatadi.

Demak, ta’lim olish huquqi xavfsiz, diskriminatsiyasiz, korrupsiyasiz, zo’ravonliksiz muhitni talab qiladi, huquqiy immunitet esa shu huquqning real ishlashini ta’minlaydigan ichki mexanizm sifatida namoyon bo’ladi.

Ya’ni, huquq (norma) - tashqi kafolat,

Immunitet (kompetensiya)- ichki himoya.

Uzluksiz ta’lim - maktabgacha bosqichdan tortib, umumiy ta’lim, oliy ta’lim va kattalar ta’limigacha uzluksiz davom etadigan ijtimoiy-pedagogik tizimdir. Ushbu tizimning har bir bosqichi o’ziga xos huquqiy, psixologik va tashkiliy xatarlar bilan to’qnash keladi. Shuning

uchun huquqbuzarliklar profilaktikasi ham "barcha uchun yagona model" asosida emas, balki bosqichga mos yondashuvni talab qiladi.

1. Maktabgacha ta'limda xavflar

Maktabgacha yoshdagi bolalar eng himoyasiz ta'lim subyekti hisoblanadi. Ularning huquqbuzarlikni anglash, o'zini himoya qilish, shikoyat qilish qobiliyati yetarli darajada shakllanmagan. Shu sababli ular ko'proq:

jismoniy yoki psixologik zo'rvonlikka (tarbiyachi, ota-ona yoki boshqa bolalar tomonidan);

e'tiborsizlik va parvarish yetishmasligiga;

bolaning shaxsiy daxlsizligi buzilishiga;

maktabgacha ta'lim muassasasida pedagogik yoki sanitariya normalarining buzilishiga;

ayrim hollarda bolani majburan "tartibga solish" nomi ostida haqoratlashga

duchor bo'ladi.

Eng ko'p uchraydigan xavf – zo'rvonlikning "tarbiya vositasi" sifatida qabul qilinishi. Bu nafaqat pedagogik xato, balki bolaning huquqlarini buzishdir.

2. Umumta'lim muassasalarida xavflar

Maktab davrida huquqbuzarliklar xavfi sezilarli ravishda murakkablashadi, chunki bu bosqichda:

Internet orqali bezorilik va ijtimoiy tarmoqlar orqali tazyiq;

sinf ichida yoki o'qituvchi-o'quvchi o'rtasidagi kamsitish;

tengdoshlar bosimi, zo'rvonlikning jismoniy va psixologik shakllari;

"tartib-intizom" nomi bilan huquqlarning cheklanishi;

ota-onadan keladigan ta'limga majburlash yoki jazolash holatlari;

"silent abuse" – maktabda o'quvchi ovozi eshitmaslik, unga psixologik e'tibor bermaslik kabi holatlar tez-tez uchraydi.

Umumiy o'rta ta'limdagi asosiy muammo - huquqbuzarliklar ko'pincha "tarbiyaviy chora" deb noto'g'ri talqin qilinishi. Masalan, o'qituvchining orasida urish, pastga tushirish, tengsiz munosabat, baho orqali bosim ko'rsatish - huquqiy jihatdan zo'rvonlik hisoblanadi, lekin ko'pchilikda bu "norma" sifatida qabul qilinadi.

3. Oliy ta'lim tizimidagi xavflar

Oliy ta'lim - huquqbuzarliklarning eng murakkab va "institutSIONAL" darajada namoyon bo'ladigan bosqichidir. Bu yerda xavflar quyidagicha:

korrupsiya (kredit, imtihon, grant, magistratura qabul jarayonlari);

akademik halollikning buzilishi (plagiat, pul evaziga kurs/bitiruv ishi yozish);

professor-o'qituvchi va talaba o'rtasida xizmat imkoniyatlari evaziga bosim yoki ekspluatatsiya;

talabaga nisbatan intizomiy jarayonlarda adolatsizlik;

talabaning akademik erkinligi va fikr bildirish huquqining cheklanishi.

Bu bosqichda huquqbuzarliklar ko'pincha yashirin tuzilma shaklida bo'ladi: tizimli, odatiylashgan, "hamma shunaqa qiladi" tarzida normalashtirilgan. Shuning uchun oliy ta'limda asosiy xavf - huquqbuzarlikni "madaniyatga singdirilgan norma" sifatida qabul qilish.

4. Kattalar ta'limi va kasbiy rivojlanishdagi xavflar

Kattalar ta'limi — o'zini rivojlantirish, qayta tayyorlash, onlayn kurslar, sertifikatlash, malaka oshirish va kasbiy ta'limni o'z ichiga oladi. Bu bosqichda asosiy xavflar:

sohta sertifikatlar va litsenziyasiz o'quv markazlari;

“xalqaro diplom” niqobi ostidagi moliyaviy firibgarlik;
ta’lim xizmatlarining shartnoma asosida bajarilmasligi;
intellektual mulk huquqlarining buzilishi (muallif ishini ruxsatsiz sotish, kontent o‘g‘irligi);

masofaviy o‘qishdagi shaffoflikning yo‘qligi.

Kattalar ta’limida huquqbuzarlik ko‘pincha “ta’lim biznesi” ko‘rinishida namoyon bo‘ladi, ya’ni o‘qish emas, pul asosiy mezoniga aylanadi.

Xulosa qilib aytganda, Uzluksiz ta’lim tizimida ta’lim olish huquqining real ta’minlanishi faqat normativ kafolatlar bilan cheklanmaydi. Bu huquqni to‘laqonli amalga oshirish uchun huquqbuzarliklarga qarshi “ichki himoya mexanizmi” – ya’ni huquqiy immunitetni shakllantirish zarur. Ushbu immunitet ta’lim jarayonining barcha bosqichlarida - maktabgacha, umumiy o‘rta, oliy va kattalar ta’limida- huquqiy madaniyatni mustahkamlovchi, huquqiy ongini shakllantiruvchi, psixologik barqarorlikni ta’minlovchi omil sifatida namoyon bo‘ladi.

Ta’lim tizimining har bir bosqichi o‘ziga xos xavflarga ega bo‘lgani sababli, barcha uchun yagona “universal profilaktika modeli”ni qo‘llash samara bermaydi. Aksincha, bosqichga mos, yosh xususiyatlarini inobatga olgan, muhitga moslashtirilgan strategik yondashuvlar ishlab chiqilishi zarur.

Huquqiy immunitetni rivojlantirish orqali:

- ta’lim olish huquqining faol fazasi ishga tushadi;
- huquqbuzarliklar xavfi kamayadi;
- ta’lim muassasalarida huquqiy madaniyat va ijtimoiy himoya tizimi mustahkamlanadi;
- BMTning SDG-4 maqsadlarida belgilangan “huquqqa asoslangan ta’lim muhiti” talabi amalda ta’minlanadi.

Demak, ta’lim sifati faqat bilim yoki natijalar bilan emas, balki huquqiy xavfsizlik darajasi bilan ham o‘lchanadi. Shu bois, uzluksiz ta’lim tizimida huquqiy immunitetni shakllantirish - nafaqat ta’lim sifati, balki inson huquqlarining real kafolatlanishi uchun ham zaruriy shartdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. CESCR General Comment No.13, 1999.
2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 2023.
3. “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun, 23.09.2020.
4. UNESCO Global Education Monitoring Report, 2023.